

Методика преподавания русского языка

УДК 372.881.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.18069268

А. А. Марушко©2025

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Славянске-на-Кубани

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА У ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена актуальной проблеме повышения мотивации и познавательного интереса школьников к изучению русского языка в условиях современных образовательных вызовов. В качестве эффективного и инновационного педагогического инструмента рассматривается образовательный квест, который может сделать процесс изучения языка более увлекательным и продуктивным. Целью исследования было выявление и обоснование педагогического потенциала квестовых технологий для вовлечения учащихся в активное освоение учебной информации, а также разработка материалов для проведения образовательного квеста в 7-м классе по разделу «Причастие». Основные результаты исследования показали, что применение образовательного квеста способствует существенному росту интереса к предмету, улучшению понимания грамматических правил, расширению словарного запаса и развитию навыков командной работы.

Ключевые слова: интерес к изучению, образовательная технология, интерактивное обучение, квест-технология, образовательный квест.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) учителю необходимо стимулировать интерес обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности и создавать условия для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и самообразованию [5]. Ввиду появления современных гаджетов и Интернет-ресурсов, в процессе обучения школьников педагоги сталкиваются с большим количеством проблем, среди них: отсутствие интереса и мотивации у учащихся к получению новых знаний; переключение внимания учеников на посторонние предметы (гаджеты, игрушки); непонимание важности получения новых знаний и навыков и многие другие проблемы.

Кандидат педагогических наук Т. В. Костаева и методист Ю. С. Костаева рассуждают об этих проблемах и считают, что от степени заинтересованности часто зависит и внимание на уроке, и проявление активности в познавательной деятельности самого ученика, а также его творческий подъём и интенсивность мыслительной деятельности [3].

Преподаватель М. О. Мамажонина в своей научной работе пишет о том, что усвоить материал с интересом — значит сделать его своим, так овладеть знаниями, чтобы они стали как бы собственными и можно было бы применить их в любых жизненных обстоятельствах. Она обосновывает данный тезис так: при наличии интереса у школьника знания усваиваются прочно, а при отсутствии интереса учебный материал усваивается с трудом, формально [4]. Таким образом, новая информация, полученная без интереса, обычно не находит применения в жизни и в скором времени забывается.

Студент магистратуры П. М. Гусева, исследуя интерес к изучаемым темам русского языка, для примера приводит нерадостную статистику: «Яндекс.Учебник» в 2021 году провёл опрос среди 2438 родителей учащихся и выявил, что самым интересным предметом учащиеся считают математику, а «Русский язык» оказался на последнем месте в рейтинге. В связи с этим педагогам важно осознавать необходимость повышения интереса у обучающихся к изучению тем русского языка для того, чтобы они

успешно справились со сдачей выпускного экзамена по этому предмету, который входит в перечень обязательных к сдаче [2].

Так, мы понимаем, что учителям нужно вызывать у школьников интерес к своему предмету для повышения интенсивности мыслительной деятельности, повышения внимания учеников к изучаемым темам и лучшего усвоения изученного материала, что пригодится им не только на выпускных экзаменах, но и в будущей профессиональной деятельности.

Вызвать интерес у обучающихся к образовательному процессу и заинтересовать их темой урока непросто, поэтому современным учителям важно в своей работе использовать интересные методики и нестандартные формы проведения урока.

На современных уроках для повышения интереса у школьников к обучению используется следующее:

1. Применение различных форм обучения (индивидуальная работа, парная, групповая, коллективная), потому что, взаимодействуя с одноклассниками, ученики раскрываются, становятся более активным в процессе сотрудничества, помогая друг другу прийти к общей цели и при этом проявляя непосредственный интерес к самому процессу.

2. Организация интегрированных уроков (объединение нескольких смежных) для того, чтобы через связь с другим учебным предметом, показать уникальность каждого из них.

3. Использование различных образовательных технологий (интерактивной, проектной, критического мышления, разноуровневого обучения и других), так как при смене форм работы можно проследить, какая из них вызывает наибольший интерес и максимально активизирует, вовлекает учащихся в учебный процесс.

4. Организация исследовательской деятельности по актуальным темам, в процессе которой учащиеся добывают знания самостоятельно, осуществляют поиск интересующей информации.

5. Использование ИКТ сегодня мотивирует учеников к изучению, потому что служит средством наглядности и визуализации данных, позволяет преподнести учебную информацию нестандартно (в виде игр и головоломок), облегчает доступ к информации, позволяет участникам образовательного процесса взаимодействовать друг с другом в удобном формате (например, в дистанционном режиме).

6. Использование актуальной и новой информации вызывает интерес благодаря связи с бытовой жизнью учащихся, способствует осознанию практической значимости материала и обновлению уже усвоенных знаний.

Из вышеперечисленного «Использование различных образовательных технологий» пользуется особой популярностью в научно-методической сфере, потому что современные педагоги постоянно осуществляют работу по поиску и созданию собственных приёмов и методик не только для повышения интереса у учащихся к учебному процессу, но и для того, чтобы качественно и доступно доносить до школьников сложные теоретические и научные сведения.

Образовательная технология интерактивного обучения вызывает у меня наибольший интерес, так как в процессе такой работы происходит не одностороннее взаимодействие (учитель–ученик), а коллективное, двустороннее взаимодействие (между учителем с учениками и между самими учениками).

Академик и профессор Г. К. Селевко отмечает уникальность интерактивной технологии, потому что, благодаря её использованию, информационные потоки проникают в сознание каждого школьника, вызывают его активную деятельность и порождают обратный информационный поток, от ученика к учителю [8]. По мнению

многих исследователей и методистов, именно такая работа вызывает у учащихся наибольший интерес и способствует качественному усвоению знаний.

Среди большого количества интерактивных методик моё внимание привлекает технология образовательного квеста, которая позволяет решить несколько видов задач: образовательную (вовлечение каждого учащегося в познавательный процесс); развивающую (развитие интереса к предмету, развитие интеллектуальных, творческих способностей и воображения, формирование навыков исследовательской деятельности, расширение кругозора, эрудиции и мотивации); воспитательную (воспитание личной ответственности за выполнение заданий, воспитание интереса к изучаемому предмету, его истории, традициям и культуре).

Квест-технология появилась относительно недавно: с 1995 года, когда профессор Берни Додж предложил использовать в процессе обучения некую поисковую систему, в которой предполагалось находить решение поставленной задачи с прохождением промежуточных стадий, на каждой из которых требовалось выполнить какое-то действие или найти ключ для выхода на следующий уровень.

Само понятие «квест» обозначает игру, требующую решения заданий для продвижения по сюжету. В процессе квест-игры у участников активизируются мышление, воображение и творческие способности, а также появляется интерес, желание «дойти до конца» — всё это позволяет участникам квеста погрузиться в изучение содержания игры для того, чтобы успешно переходить от станции к станции, от этапа к этапу [7].

Сегодня образовательный квест — это интерактивная технология, сочетающая в себе идеи проблемного и игрового обучения, где основой является проблемное задание, которое в процессе образовательной игры нужно решить. Такой вид квеста реализуется в процессе урока или во внеурочной деятельности [7].

Одним из самых важных элементов в технологии образовательного квеста является сюжет, потому что он развивает интерес к исследуемой теме, увлекает участников в процесс, развивается за счёт активности участников и не содержит лишней информации, не относящейся к изучаемому материалу или отвлекающей от погружения в содержание этого материала. В зависимости от сюжета квесты бывают нескольких видов:

- линейными, в которых игра построена по цепочке (выполнив одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут);
- штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;
- кольцевыми, которые представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в смысловое кольцо по принципу обрамления [1].

Самыми несложными в разработке являются линейные квесты, поэтому их применяют чаще всего. В зависимости от изучаемой темы учитель может выбрать наиболее подходящий вид квеста.

Роль учителя в организации и проведении образовательного квеста высока. Педагогу важно проанализировать аудиторию школьников, её интересы, возраст, успеваемость и уровень активности. А также важно принимать участие в самом процессе: смотреть, все ли ученики задействованы; не возникает ли трудностей; помочь, подсказать.

Несмотря на то, что технология образовательного квеста появилась относительно недавно, многие педагоги, исследователи и методисты уже отмечают её особенности и рекомендуют использовать в учебном процессе.

Кандидат филологических наук Н. Н. Фролова и студент А. В. Циппер в своей научной работе описывают уникальность квест-технологии, подчёркивая, что применение её на уроках позволяет не только расширить рамки образовательного

процесса, но и освободить его от однообразия и монотонности, задействовать всех участников образовательного процесса, реализовать их творческие способности, воплощать имеющиеся знания и навыки в практической деятельности [9].

Учитель русского языка и литературы Т. С. Барахова в своей статье также отмечает положительные особенности применения квеста в образовательном пространстве. Она рекомендует коллегам использовать образовательный квест на своих уроках, потому что он пользуется популярностью у подростков и взрослых благодаря неординарной организации образовательной деятельности и захватывающему сюжету [1].

Исследователь в области педагогики О. В. Панькова в своей статье рассуждает о ценности этой интерактивной методике, так как благодаря ей можно не только улучшить восприятие учебного материала, но и стимулировать умственное и нравственное развитие детей.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: образовательный квест является хорошим способом возбуждения интереса к учебному процессу у школьников и заслуживает внимания со стороны педагогов, исследователей и методистов.

Технология образовательного квеста настолько уникальна, что её можно применять практически на любом школьном предмете и к любой теме урока. Наиболее актуально использовать образовательный квест при изучении таких тем урока, которые вызывают у школьников наибольшее затруднение.

На педагогической практике в общеобразовательной организации я провела диагностическую работу для того, чтобы проверить сформированные умения у семиклассников после изучения раздела «Причастие»: находить причастия; отличать причастия от других частей речи; определять синтаксическую роль причастий в предложении; образовывать причастия из глаголов при помощи определённых суффиксов. Проверочная работа состояла из 15 заданий. Результаты оказались неутешительными: из 32 учащихся только 2 школьника получили оценку «5» (6 %), 8 учеников получили отметку «4» (25 %), 15 учащихся получили оценку «3» (47 %) и 7 человек — «2» (22 %). Кроме диагностической работы я побеседовала со школьниками по поводу результатов проверочной работы. Выяснилось, что изученная тема «Причастие» была для них сложной и неинтересной, из-за чего у них не было желания изучать данный раздел.

Так, мы понимаем, возникает необходимость дополнительной работы в данном направлении.

Для предотвращения таких результатов я предлагаю использовать на уроках русского языка в 7-м классе при изучении раздела «Причастие» образовательный квест «Экспресс в страну Причастие».

Цель квеста: открытие нового знания по теме «Причастие как особая группа слов» в 7-м классе. Благодаря прохождению образовательного квеста школьники достигнут следующих результатов: узнают определение причастия, его признаки, словообразовательные особенности и синтаксическую роль в предложении; научатся находить причастия и образовывать их. Для организации мероприятия понадобятся следующие материалы: рабочие листы (4 штуки), пустой лист, цветные карандаши, мультимедийное оборудование, информационный видеоролик, раздаточный материал по теме.

Организовать участие семиклассников в выполнении заданий квеста можно как по командам (в количестве 5–6 человек), так и всем классом (каждый ученик задействован учителем в процессе прохождения станций). Такой урок с использованием квест-технологии рассчитан на 1 учебное занятие (40–45 минут).

Квест «Экспресс в страну Причастие» состоит из 5 станций (от 0–5): «Вокзал», «Причастный двор», «Долина суффиксов», «Фабрика причастий», «Театр причастий», «Страна Причастие».

На нулевой станции «Вокзал» учитель знакомит школьников с формой работы: рассказывает о предстоящей поездке в страну Причастие на небольшом уютном экспрессе через интересные остановки; оглашает правила игры и делит учеников на команды по 5–6 человек (можно проходить квест всем классом без деления на группы). Затем все учащиеся отправляются на первую станцию «Причастный двор», где им выдаётся информационный текст с пропусками о причастии. Задача школьников: просмотреть образовательный видеоролик и заполнить пропуски в тексте, узнав важные сведения о причастии (самостоятельная часть речи; содержит в себе признаки и глагола, и прилагательного; обозначает признак предмета по действию; отвечает на вопросы: какой? что делающий? что делавший? что сделавший?). После верного заполнения пропусков, школьники передвигаются дальше, на вторую станцию «Долина суффиксов». Учащимся предлагается, используя полученные из видеоролика сведения о причастиях, найти слова этой части речи в предложенном тексте. Верно выполнив это задание, ученики получают карточку с суффиксами причастий. На третьей станции «Фабрика причастий» от школьников требуется образовать причастия, используя полученную карточку. Успешно справившись с этим заданием и переходя на четвертую станцию «Театр причастий», учащиеся приступают к определению синтаксической роли причастий в предложениях текста, полученного на второй станции. Пятая, финальная станция «Страна Причастие» предполагает выполнение последнего задания: составить кластер на тему «Причастие», используя материалы, собранные на протяжении всего квеста. После выполнения всех заданий, нужно обязательно организовать этап рефлексии, на котором команды представят свои кластеры, а также каждый ученик письменно или устно продолжит высказывания:

– Мне ... прохождение квеста;

– Сегодня я узнал, что ...;

– Больше всего мне понравилась станция ..., потому что....

Такой вид работы способствует повышению интереса школьников к изучению русского языка, вовлекает каждого участника квеста в образовательный процесс и способствует формированию необходимых умений для дальнейшего изучения раздела «Причастие».

ЛИТЕРАТУРА

1. Барахова, Т. С. Образовательный квест — современная интерактивная технология / Т. С. Барахова // Издательский дом «Первое сентября» : сайт. — 2024. — URL: <https://urok.1sept.ru/articles/685987?ysclid=m2qies947q586258185> (дата обращения: 26.10.2024).
2. Гусева, П. М. К проблеме развития познавательного интереса к изучению русского языка у учащихся среднего подросткового возраста / П. М. Гусева // Молодой ученый. — 2023. — № 19(466). — С. 460–462. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53799499> (дата обращения 10.09.2024).
3. Костаева, Т. В. Формирование устойчивого учебно-познавательного интереса школьников как педагогическая проблема / Т. В. Костаева, Ю. С. Костаева // Наука, образование и культура. — 2016. — № 5(8). — С. 48–51. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-ustoychivogo-uchebno-poznavatel'nogo-interesa-shkolnikov-kak-pedagogicheskaya-problema?ysclid=m31wviwjjm424448941> (дата обращения 10.09.2024).
4. Мамажоновна, М. О. Развитие интереса к занятиям русского языка / М. О. Мамажоновна // Экономика и социум. — 2018. — № 10(53). — С. 425–428. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36650501> (дата обращения 10.09.2024).
5. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования : Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 // Гарант. РУ : информационно-правовой портал. — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/> (дата обращения 10.09.2024).

6. Панькова, Н. В. Интерактивные методы обучения на уроках русского языка и литературы / Н. В. Панькова, Т. Ю. Турова // Молодой ученый. — 2022. — № 43(438). — С. 338–340. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49752847> (дата обращения: 26.10.2024).
7. Сафонова, Е. В. Образовательный квест: смысл, содержание, технологические приёмы / Е. В. Сафонова // Народное образование. — 2018. — № 1–2(1466). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnyu-kvest-smysl-soderzhanie-tehnologicheskie-priyomy> (дата обращения: 26.10.2024).
8. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г. К. Селевко // НИИ шк. технологий, 2006. — Москва. — 22 с. — ISBN 5-87953-211-9. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19976436> (дата обращения 10.09.2024).
9. Циппер, А. В. Использование образовательного квеста на уроках русского языка при изучении и закреплении темы «Причастие» в 7 классе / А. В. Циппер, Н. Н. Фролова // Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона : материалы X региональной научно-практической конференции, Славянск-на-Кубани, 18–23 апреля 2022 года. — Славянск-на-Кубани: Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" в г. Славянске-на-Кубани, 2022. — С. 140–146. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50277346> (дата обращения: 26.10.2024).

Поступила в редакцию 29.08.2025 г.

A. A. Marushko

EDUCATIONAL QUEST AS A WAY TO INCREASE STUDENTS' INTEREST IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE

This article addresses the pressing issue of increasing schoolchildren's motivation and cognitive interest in learning Russian amidst modern educational challenges. An educational quest is considered an effective and innovative pedagogical tool that can make language learning more engaging and productive. The aim of the study was to identify and substantiate the pedagogical potential of quest technologies for engaging students in active learning, as well as to develop materials for conducting an educational quest in the 7th-grade classroom on the "Participle" section. The main results of the study showed that the use of an educational quest significantly increased interest in the subject, improved understanding of grammar rules, expanded vocabulary, and developed teamwork skills.

Keywords: *interest in learning, educational technology, interactive learning, quest technology, educational quest.*

Марушко Ангелина Александровна.

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, РФ.
Студент.

E-mail: angelinamarushko@mail.ru

Angelina Aleksandrovna Marushko.

Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State University" in Slavyansk-on-Kuban, RF.
Student.

E-mail: angelinamarushko@mail.ru